

Estrategias pedagógicas para fortalecer la regulación emocional en estudiantes de educación primaria

Pedagogical Strategies to Strengthen Emotional Regulation in Primary School Students

Estratégias pedagógicas para fortalecer a regulação emocional em estudantes do ensino fundamental

Martha Raquel Castro-Ramírez
az27castr@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-3693-7388>
Universidad Bolivariana del Ecuador
Tercer Nivel
Ecuador
Educación y Pedagogía

Natividad Eugenia Parrales Quijije
naty290469@outlook.com
<https://orcid.org/0009-0005-9341-6754>
Universidad Bolivariana del Ecuador
Tercer Nivel
Ecuador
Educación y Pedagogía

David Leonardo Merino Jiménez
Leonardo.docenteidiomas@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-6134-418X>
Universidad Espíritu Santo
Tercer Nivel
Ecuador
Educación y Pedagogía

Yolanda de Jesus Jara Arpi
yolanda.jara2020@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2754-1456>
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Tercer Nivel
Ecuador
Educación y Pedagogía

Tatiana Sally Chávez Delgado
Sallychavezdelgado@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-3165-3188>
Universidad Bolivariana del Ecuador
Tercer Nivel
Ecuador
Educación y Pedagogía

Forma de citación en APA, séptima edición.

Castro Ramírez, M. R., Parrales Quijije, N. E., Merino Jiménez, D. L., Jara Arpi, Y. de J., & Chávez Delgado, T. S. (2026). Estrategias pedagógicas para fortalecer la regulación emocional en estudiantes de educación primaria. *Revista IberoResearch*, 1(3), 38–58.

Fecha de presentación: 01/02/2026

Fecha de aceptación: 16/02/2026

Fecha de publicación: 26/02/2026

Resumen

La educación primaria constituye una etapa clave para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que durante estos años se consolidan habilidades cognitivas, sociales y emocionales que influyen en su proceso educativo. En este contexto, la regulación emocional se reconoce como una competencia fundamental para la convivencia escolar y el bienestar estudiantil. El objetivo de la investigación fue analizar las estrategias pedagógicas que contribuyen al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, mediante una revisión integrativa de literatura científica relacionada con el aprendizaje socioemocional y las prácticas pedagógicas orientadas al manejo de emociones en el ámbito escolar. El análisis de los estudios permitió identificar diversas estrategias educativas, entre ellas programas de educación socioemocional, actividades de reflexión emocional, prácticas de mindfulness, dinámicas cooperativas y estrategias de resolución de conflictos. Los resultados evidencian que estas prácticas pedagógicas favorecen el reconocimiento de emociones, el autocontrol, la empatía y la mejora de las relaciones interpersonales entre estudiantes, se identificó que la efectividad de estas estrategias depende de factores como la formación docente, la integración curricular y el apoyo institucional. Se concluye que la incorporación sistemática de estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional puede contribuir significativamente al fortalecimiento de la regulación emocional y al mejoramiento del clima escolar en la educación primaria.

Palabras clave: regulación emocional, estrategias pedagógicas, educación primaria, aprendizaje socioemocional, convivencia escolar.

Abstract

Primary education represents a fundamental stage in the comprehensive development of students, as cognitive, social, and emotional skills are consolidated during these years and significantly influence their future educational trajectory. In this context, emotional regulation is recognized as a key competency for promoting school coexistence and student well-being. The objective of this study was to analyze pedagogical strategies that contribute to strengthening emotional regulation in primary school students. Methodologically, the research adopted a qualitative approach with a descriptive scope through an integrative review of scientific literature related to social-emotional learning and pedagogical practices focused on emotional management in school contexts. The analysis of the selected studies identified several educational strategies, including social-emotional learning programs, emotional reflection activities, mindfulness practices, cooperative learning dynamics, and conflict resolution strategies. The findings indicate that these pedagogical practices promote emotional awareness, self-control, empathy, and improved interpersonal relationships among students. In addition, the effectiveness of these strategies is influenced by factors such as teacher training, curricular integration, and institutional support. It is concluded that the systematic incorporation of pedagogical strategies aimed at socio-emotional development can significantly strengthen emotional regulation and contribute to improving the school climate in primary education.

Keywords: emotional regulation, pedagogical strategies, primary education, social-emotional learning, school climate.

Resumo

A educação primária constitui uma etapa fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes, pois durante esses anos consolidam-se habilidades cognitivas, sociais e emocionais que influenciam sua trajetória educativa. Nesse contexto, a regulação emocional é reconhecida como uma competência essencial para a convivência escolar e o bem-estar dos alunos. O objetivo desta pesquisa foi analisar as estratégias pedagógicas que contribuem para fortalecer a regulação emocional em estudantes do ensino fundamental. Metodologicamente, o estudo foi desenvolvido com abordagem qualitativa e alcance descritivo, por meio de uma revisão integrativa da literatura científica relacionada à aprendizagem socioemocional e às práticas pedagógicas voltadas para o manejo das emoções no contexto escolar. A análise dos estudos selecionados permitiu identificar diferentes estratégias educativas, entre elas programas de aprendizagem socioemocional, atividades de reflexão emocional, práticas de mindfulness, dinâmicas cooperativas e estratégias de resolução de conflitos. Os resultados indicam que essas práticas pedagógicas

Palavras-chave: regulação emocional, estratégias pedagógicas, ensino fundamental, aprendizagem socioemocional, convivência escolar.

Introducción

La educación primaria constituye una etapa fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que durante estos años se consolidan habilidades cognitivas, sociales y emocionales que influyen en su trayectoria educativa futura, en este contexto, la escuela no solo cumple la función de transmitir conocimientos académicos, sino también de contribuir al desarrollo socioemocional de los estudiantes, entre estas competencias, la regulación emocional se ha convertido en un elemento clave para la convivencia escolar y el bienestar estudiantil.

La regulación emocional se refiere a la capacidad de las personas para reconocer, comprender y gestionar sus emociones de manera adecuada frente a diferentes situaciones, en el ámbito escolar, esta habilidad permite a los estudiantes afrontar frustraciones, controlar impulsos, resolver conflictos y mantener relaciones positivas con sus compañeros y docentes, en los primeros años de escolarización, estas competencias comienzan a desarrollarse de manera más estructurada, por lo que el entorno educativo adquiere un papel relevante en su fortalecimiento.

Sin embargo, en muchas instituciones educativas se observa que los estudiantes de primaria presentan dificultades para manejar emociones como la frustración, la ansiedad o la ira dentro del contexto escolar, estas situaciones pueden manifestarse a través de conflictos entre compañeros, problemas de conducta o dificultades para concentrarse en las actividades académicas, cuando estas emociones no se gestionan adecuadamente, pueden afectar tanto el clima del aula como el proceso de aprendizaje.

Ante esta realidad, la incorporación de estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional se vuelve una necesidad dentro del proceso educativo, las estrategias pedagógicas que promueven la identificación, expresión y regulación de emociones

pueden contribuir a crear entornos de aprendizaje más positivos y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, estas prácticas no se limitan a actividades aisladas, sino que forman parte de una propuesta educativa que integra lo emocional dentro del proceso de enseñanza.

La importancia de abordar la regulación emocional en la escuela se relaciona también con su impacto en el rendimiento académico y en la convivencia escolar, los estudiantes que desarrollan habilidades para gestionar sus emociones tienden a mostrar mayor capacidad de atención, mejor adaptación a las normas escolares y relaciones interpersonales más saludables, en este sentido, la educación emocional se convierte en un componente complementario del aprendizaje académico.

El presente estudio se delimita al análisis de estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, el interés se centra en aquellas prácticas educativas que pueden ser implementadas dentro del aula como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, se consideran estrategias que promuevan la reflexión emocional, la comunicación interpersonal y el desarrollo de habilidades socioemocionales en el contexto escolar.

El objetivo general de esta investigación es analizar las estrategias pedagógicas que contribuyen al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, a partir de este propósito se busca comprender cómo determinadas prácticas educativas pueden influir en la capacidad de los estudiantes para reconocer y gestionar sus emociones dentro del entorno escolar.

Como objetivos específicos se plantean tres aspectos principales, en primer lugar, identificar las estrategias pedagógicas utilizadas en el ámbito escolar para promover la regulación emocional en estudiantes de primaria, en segundo lugar, analizar la relación

entre estas estrategias educativas y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, examinar las condiciones pedagógicas que favorecen la implementación efectiva de estas estrategias dentro del aula.

La premisa que orienta esta investigación plantea que las estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional, cuando se integran de manera sistemática en el proceso educativo, pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, en este sentido, la escuela se configura como un espacio clave para promover el desarrollo emocional y social de los estudiantes junto con su formación académica.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con apoyo descriptivo, orientado al análisis de estrategias pedagógicas utilizadas para fortalecer la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, este enfoque permite comprender fenómenos educativos relacionados con el desarrollo socioemocional desde una perspectiva interpretativa, considerando el contexto escolar en el que se implementan dichas estrategias; Brackett et al. (2020) destacan que el desarrollo de habilidades emocionales en el ámbito escolar depende en gran medida de las prácticas pedagógicas que promueven el reconocimiento y la gestión de las emociones en el aula.

El tipo de investigación corresponde a una revisión integrativa de literatura científica, método que permite reunir y analizar investigaciones previas relacionadas con un mismo fenómeno educativo, a través de esta revisión se examinaron estudios que abordan la relación entre estrategias pedagógicas y regulación emocional en estudiantes de educación primaria; Durlak et al. (2022) señalan que las revisiones integrativas en el

campo de la educación socioemocional permiten identificar patrones y tendencias en las prácticas educativas que influyen en el desarrollo emocional de los estudiantes.

El diseño del estudio fue de carácter documental y observacional, ya que se basó en el análisis de artículos científicos, informes académicos y publicaciones especializadas sobre educación socioemocional, este tipo de diseño permite examinar evidencia previamente publicada sin intervenir directamente en los procesos educativos analizados; Denham (2022) señala que el análisis documental constituye una estrategia adecuada para comprender la manera en que las prácticas pedagógicas contribuyen al desarrollo de competencias emocionales en el entorno escolar.

La población del estudio estuvo conformada por investigaciones académicas relacionadas con el desarrollo socioemocional y la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, a partir de esta población se seleccionó una muestra de estudios que analizaban estrategias pedagógicas aplicadas dentro del aula, los criterios de inclusión consideraron investigaciones recientes que abordaran el desarrollo de habilidades emocionales en contextos escolares formales; Schonert-Reichl (2021) destaca que las estrategias educativas orientadas al aprendizaje socioemocional pueden generar efectos positivos en la conducta y el bienestar de los estudiantes.

Para la recopilación de información se empleó una matriz de revisión documental que permitió registrar los datos más relevantes de cada estudio analizado, esta matriz incluyó elementos como autor, año de publicación, contexto educativo, estrategia pedagógica aplicada y resultados relacionados con la regulación emocional, la organización sistemática de la información facilitó identificar tendencias comunes entre las investigaciones revisadas; Jones et al. (2021) señalan que el uso de matrices de análisis

en estudios educativos permite estructurar la evidencia disponible y comparar resultados entre diferentes investigaciones.

El procesamiento de la información se realizó mediante un proceso de lectura analítica y categorización temática, en una primera etapa se identificaron conceptos relacionados con estrategias pedagógicas, educación socioemocional y regulación emocional, posteriormente, los resultados fueron agrupados en categorías que permitieron interpretar las estrategias educativas utilizadas en el fortalecimiento de la regulación emocional; Gross (2022) señala que el análisis temático facilita comprender cómo los entornos educativos influyen en los procesos de regulación emocional en los estudiantes.

En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación se fundamentó en el uso responsable de fuentes académicas previamente publicadas, todas las ideas, conceptos y resultados provenientes de otros autores fueron citados y referenciados conforme a las normas de citación académica correspondientes, el estudio no implicó la participación directa de estudiantes ni docentes, por lo que no se realizaron intervenciones en contextos educativos reales; CASEL (2023) resalta la importancia de mantener principios de integridad académica y rigor metodológico en investigaciones relacionadas con el aprendizaje socioemocional.

Resultados y Discusión

Resultados

La revisión integrativa permitió identificar diversas estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, los estudios analizados muestran que la educación socioemocional ha adquirido mayor relevancia en el ámbito escolar, especialmente en contextos donde se busca mejorar la convivencia, el bienestar estudiantil y el proceso de aprendizaje, a partir del análisis de la literatura revisada se identificaron patrones comunes en relación con las estrategias pedagógicas utilizadas, los contextos de aplicación y los resultados observados en el desarrollo de habilidades emocionales.

Los resultados se organizaron mediante matrices de análisis que permitieron comparar diferentes investigaciones sobre estrategias pedagógicas y regulación emocional en el nivel de educación primaria, estas matrices incluyen información sobre el tipo de estrategia aplicada, el contexto educativo, el enfoque metodológico de los estudios y los principales resultados reportados, de esta manera, se logró estructurar la evidencia disponible para comprender cómo determinadas prácticas pedagógicas pueden influir en la regulación emocional de los estudiantes.

Tabla 1. Estudios analizados sobre estrategias pedagógicas y regulación emocional en educación primaria

Autor y año	País	Estrategia pedagógica	Contexto educativo	Principales resultados
Brackett et al., 2020	Estados Unidos	Programa de educación emocional (RULER)	Educación primaria	Mejora en reconocimiento y manejo de emociones

Autor y año	País	Estrategia pedagógica	Contexto educativo	Principales resultados
Durlak et al., 2022	Estados Unidos	Programas de aprendizaje socioemocional	Educación primaria	Desarrollo de habilidades socioemocionales y mejora de la convivencia
Schonert-Reichl, 2021	Canadá	Actividades de mindfulness en el aula	Educación primaria	Reducción de conductas impulsivas y mayor autocontrol
Jones et al., 2021	Estados Unidos	Aprendizaje socioemocional integrado al currículo	Educación primaria	Mejora en habilidades sociales y regulación emocional
Denham, 2022	Estados Unidos	Estrategias de enseñanza socioemocional	Educación primaria	Fortalecimiento de la expresión emocional y la empatía

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión de literatura científica sobre estrategias pedagógicas y regulación emocional en educación primaria, basada en estudios de Brackett et al. (2020), Durlak et al. (2022), Schonert-Reichl (2021), Jones et al. (2021) y Denham (2022).

Los estudios revisados muestran que las estrategias pedagógicas relacionadas con el aprendizaje socioemocional se implementan principalmente a través de actividades de reflexión emocional, dinámicas de grupo, prácticas de mindfulness y programas estructurados de educación emocional, estas estrategias buscan promover la identificación y comprensión de emociones, así como el desarrollo de habilidades para gestionarlas dentro del entorno escolar.

Tabla 2. Tipos de estrategias pedagógicas identificadas en la literatura

Tipo de estrategia	Descripción	Objetivo pedagógico
Educación socioemocional estructurada	Programas educativos centrados en el desarrollo emocional	Fortalecer habilidades socioemocionales
Actividades de reflexión emocional	Espacios de diálogo y reconocimiento de emociones	Promover la conciencia emocional

Tipo de estrategia	Descripción	Objetivo pedagógico
Mindfulness en el aula	Ejercicios de atención plena y respiración	Desarrollar autocontrol y regulación emocional
Dinámicas cooperativas	Actividades grupales orientadas a la convivencia	Fomentar empatía y relaciones positivas
Resolución de conflictos	Estrategias para gestionar desacuerdos	Desarrollar habilidades de autorregulación

Nota. Elaboración propia con base en la síntesis de estrategias pedagógicas identificadas en la literatura científica sobre aprendizaje socioemocional en educación primaria.

Además de identificar las estrategias pedagógicas utilizadas, la revisión permitió analizar los efectos observados en el comportamiento y desarrollo socioemocional de los estudiantes, en general, las investigaciones coinciden en que la incorporación de actividades orientadas al reconocimiento emocional y al desarrollo de habilidades sociales contribuye a mejorar el clima del aula y la convivencia escolar.

Tabla 3. Resultados observados en el desarrollo socioemocional de los estudiantes

Dimensión analizada	Evidencia observada en los estudios
Conciencia emocional	Mayor capacidad para reconocer emociones propias y ajenas
Autocontrol emocional	Reducción de conductas impulsivas en el aula
Empatía	Mejora en la comprensión de las emociones de otros estudiantes
Relaciones interpersonales	Interacciones más positivas entre compañeros
Convivencia escolar	Disminución de conflictos en el aula

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de resultados reportados en investigaciones sobre desarrollo socioemocional y regulación emocional en estudiantes de educación primaria.

Otro aspecto relevante identificado en los estudios revisados corresponde a las condiciones pedagógicas necesarias para implementar con éxito estrategias orientadas al desarrollo emocional, la literatura señala que la efectividad de estas prácticas depende de factores relacionados con la formación docente, la integración curricular y el apoyo institucional.

Tabla 4. Condiciones pedagógicas que favorecen la regulación emocional

Factor pedagógico	Descripción
Formación docente	Capacitación en educación emocional y aprendizaje socioemocional
Integración curricular	Incorporación de contenidos socioemocionales en el currículo escolar
Clima de aula positivo	Ambiente de respeto y confianza entre estudiantes
Participación activa	Interacción constante entre docentes y estudiantes
Apoyo institucional	Programas educativos orientados al bienestar estudiantil

Nota. Elaboración propia basada en la revisión de estudios sobre condiciones pedagógicas que favorecen la implementación de programas de aprendizaje socioemocional en el contexto escolar.

Se identificaron algunos factores que pueden limitar el impacto de las estrategias pedagógicas orientadas a la regulación emocional, entre estos factores se encuentran la falta de formación docente en educación emocional, la escasa integración de contenidos socioemocionales en el currículo y las limitaciones institucionales para implementar programas educativos de carácter socioemocional.

Tabla 5. Factores que pueden limitar la efectividad de las estrategias pedagógicas

Factor limitante	Efecto observado
Falta de formación docente	Dificultad para aplicar estrategias de regulación emocional
Escasa integración curricular	Actividades socioemocionales aisladas
Falta de recursos pedagógicos	Limitaciones para implementar programas estructurados
Tiempo limitado en el aula	Reducción de actividades socioemocionales
Apoyo institucional insuficiente	Dificultad para sostener programas educativos

Nota. Elaboración propia a partir de la literatura analizada sobre factores institucionales y pedagógicos que pueden limitar la implementación de estrategias de regulación emocional en educación primaria.

En conjunto, los resultados evidencian que las estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, no obstante, su efectividad depende de la forma en que estas estrategias se integran al proceso educativo, así como de las condiciones pedagógicas e institucionales en las que se implementan.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten comprender que las estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional constituyen un componente relevante dentro del proceso educativo en la educación primaria, la regulación emocional no solo influye en la convivencia escolar, sino también en la capacidad de los estudiantes para adaptarse a diferentes situaciones dentro del entorno educativo, en este sentido, el desarrollo de habilidades emocionales en edades tempranas se relaciona con procesos de aprendizaje más estables y con una mayor capacidad para afrontar desafíos escolares.

El análisis de los estudios revisados muestra que la efectividad de las estrategias pedagógicas relacionadas con la regulación emocional depende de la manera en que estas se integran dentro de la práctica educativa cotidiana, las actividades que promueven la identificación y comprensión de emociones tienden a generar mejores resultados cuando se incorporan de manera sistemática en el proceso de enseñanza; Mahoney et al. (2021) destacan que la integración continua del aprendizaje socioemocional en el currículo escolar fortalece el desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes.

Otro elemento relevante identificado en la literatura corresponde al papel del docente como mediador del aprendizaje socioemocional, el docente actúa como guía en los procesos de reconocimiento emocional, diálogo y resolución de conflictos dentro del aula, su intervención contribuye a que los estudiantes desarrollen estrategias adecuadas para gestionar emociones complejas en situaciones cotidianas, en este sentido, la enseñanza de habilidades socioemocionales se convierte en una responsabilidad compartida entre el currículo y la práctica pedagógica.

Asimismo, el clima del aula se presenta como un factor determinante para el desarrollo de la regulación emocional, un ambiente escolar caracterizado por relaciones positivas y respeto mutuo facilita que los estudiantes expresen sus emociones de forma segura y reflexiva; Taylor et al. (2020) señalan que los programas educativos que fortalecen el clima escolar favorecen el desarrollo de competencias socioemocionales y mejoran las relaciones interpersonales entre estudiantes.

Los hallazgos también sugieren que el fortalecimiento de la regulación emocional puede influir de manera indirecta en el rendimiento académico, los estudiantes que desarrollan habilidades para manejar emociones como la frustración o la ansiedad suelen mostrar mayor persistencia frente a las tareas escolares y mayor capacidad de concentración

durante el proceso de aprendizaje, esta relación entre emoción y aprendizaje evidencia la importancia de considerar el desarrollo emocional como parte integral del proceso educativo.

Otro aspecto importante se relaciona con el desarrollo de habilidades sociales en la infancia, la regulación emocional favorece la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos entre compañeros, cuando los estudiantes comprenden sus propias emociones y las de los demás, pueden construir relaciones interpersonales más saludables dentro del entorno escolar, este proceso contribuye a la creación de un clima de aula más colaborativo y respetuoso.

El análisis de la literatura también destaca la importancia de la formación docente para la implementación efectiva de estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo emocional, los docentes que reciben capacitación en educación socioemocional pueden aplicar metodologías que promuevan el reconocimiento emocional, la reflexión y la comunicación interpersonal en el aula; Schonert-Reichl (2022) señala que la formación docente en aprendizaje socioemocional mejora significativamente la calidad de las prácticas educativas relacionadas con el bienestar estudiantil.

También se identifican desafíos en la implementación de estrategias pedagógicas orientadas a la regulación emocional, en algunos contextos educativos, estas prácticas se desarrollan de manera limitada debido a la presión por cumplir con contenidos académicos o a la falta de recursos institucionales, estas dificultades pueden reducir la continuidad de las actividades socioemocionales dentro del aula y limitar su impacto en el desarrollo emocional de los estudiantes.

Otro factor relevante corresponde a las diferencias contextuales entre instituciones educativas, las condiciones sociales, culturales y organizacionales pueden influir en la

manera en que se implementan las estrategias pedagógicas relacionadas con la regulación emocional, por esta razón, las prácticas educativas deben adaptarse a las características del entorno escolar y a las necesidades específicas de los estudiantes.

Desde una perspectiva educativa más amplia, el desarrollo de la regulación emocional puede considerarse parte fundamental de la formación integral de los estudiantes, la educación contemporánea reconoce que el aprendizaje involucra no solo procesos cognitivos, sino también dimensiones emocionales y sociales; Domitrovich et al. (2021) destacan que los programas de aprendizaje socioemocional contribuyen al bienestar psicológico y al desarrollo de habilidades para la vida.

El análisis realizado permite afirmar que las estrategias pedagógicas orientadas a la regulación emocional representan una oportunidad para fortalecer tanto el desarrollo personal de los estudiantes como la convivencia escolar, su implementación dentro del aula requiere planificación pedagógica, formación docente y apoyo institucional, bajo estas condiciones, la educación primaria puede convertirse en un espacio clave para el desarrollo de competencias emocionales que acompañen el crecimiento académico y social de los estudiantes.

Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que las estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional desempeñan un papel significativo en el fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, la evidencia revisada sugiere que cuando estas estrategias se integran dentro del proceso educativo, los estudiantes desarrollan mayores habilidades para reconocer, comprender y gestionar sus emociones en el contexto escolar.

Los resultados también indican que la regulación emocional no depende únicamente de características individuales del estudiante, sino que se ve influenciada por las prácticas pedagógicas implementadas en el aula, las actividades orientadas a la reflexión emocional, el diálogo y la cooperación contribuyen a generar espacios de aprendizaje donde los estudiantes pueden expresar y gestionar sus emociones de manera adecuada.

Otro hallazgo relevante es el papel que desempeña el docente en el desarrollo de la regulación emocional, la mediación pedagógica del docente facilita la creación de ambientes de aprendizaje que promueven la confianza, el respeto y la interacción positiva entre los estudiantes, en este sentido, el docente se convierte en un actor clave en el proceso de formación socioemocional dentro del entorno escolar.

El desarrollo de la regulación emocional se relaciona con la mejora del clima escolar y con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los estudiantes, cuando los estudiantes desarrollan habilidades para gestionar sus emociones, se observa una disminución de conflictos y una mayor disposición para la cooperación y la convivencia dentro del aula.

El estudio también permite identificar que la efectividad de las estrategias pedagógicas depende de condiciones institucionales que favorezcan su implementación, la integración del aprendizaje socioemocional en el currículo escolar, junto con el apoyo institucional y la formación docente, constituyen elementos fundamentales para sostener estas prácticas educativas en el tiempo.

Se concluye que el fortalecimiento de la regulación emocional en educación primaria debe considerarse como parte del desarrollo integral del estudiante, la incorporación de estrategias pedagógicas orientadas al aprendizaje socioemocional no solo contribuye al

bienestar de los estudiantes, sino que también favorece su proceso de aprendizaje y su adaptación al entorno escolar.

Recomendaciones

Se recomienda que las instituciones educativas incorporen estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo de la regulación emocional como parte de su propuesta educativa, la integración de actividades socioemocionales dentro del currículo escolar puede contribuir a fortalecer el bienestar estudiantil y mejorar el clima de aula.

Es importante promover programas de formación docente en educación socioemocional que permitan a los profesores desarrollar competencias para implementar estrategias pedagógicas orientadas al manejo de emociones en el aula, la capacitación docente facilita la aplicación de metodologías que favorecen la reflexión emocional.

También se recomienda que las escuelas generen espacios pedagógicos donde los estudiantes puedan expresar y reflexionar sobre sus emociones de manera segura, actividades como dinámicas de grupo, ejercicios de reflexión y prácticas de atención plena pueden contribuir al desarrollo de habilidades de regulación emocional.

Las instituciones educativas deben considerar el fortalecimiento del clima escolar como un elemento clave para el desarrollo socioemocional de los estudiantes, la promoción de relaciones respetuosas, la participación activa de los estudiantes y el diálogo dentro del aula favorecen el aprendizaje de habilidades emocionales.

Se sugiere que futuras investigaciones profundicen en el estudio de estrategias pedagógicas específicas que contribuyan al fortalecimiento de la regulación emocional en estudiantes de educación primaria, el desarrollo de investigaciones empíricas permitirá comprender con mayor precisión cómo estas estrategias influyen en el bienestar emocional y en el proceso educativo de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Brackett, M. A., Rivers, S. E., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2020). Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum [Mejora del rendimiento académico y la competencia socioemocional mediante el currículo RULER]. *Learning and Instruction, 65*, 101262. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101262>
- CASEL. (2023). *¿Qué es el aprendizaje socioemocional?* Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. <https://casel.org>
- Denham, S. A. (2022). *La base emocional del aprendizaje y el desarrollo en la educación infantil*. Routledge.
- Domitrovich, CE, Durlak, JA, Staley, KC y Weissberg, RP (2021). Competencia socioemocional: Un factor esencial para promover la adaptación positiva y reducir el riesgo en niños en edad escolar [Competencia socioemocional: un factor esencial para promover la adaptación positiva en los estudiantes]. *Child Development Perspectives, 15* (2), 120–126. <https://doi.org/10.1111/cdep.12401>
- Durlak, JA, Mahoney, JL y Boyle, AE (2022). Lo que sabemos y lo que necesitamos averiguar sobre los programas escolares universales de aprendizaje socioemocional para niños y adolescentes: Una revisión. *Psychological Bulletin, 148* (11-12), 765-782. <https://doi.org/10.1037/bul0000383>
- Elias, M. J., Leverett, L., Duffell, J., Humphrey, N., Stepney, C., & Ferrito, J. (2021). Integrating SEL with related prevention and youth development approaches [Integración del aprendizaje socioemocional con enfoques de desarrollo juvenil]. *International Journal of Emotional Education, 13*(1), 23–41.
- Gross, J. J. (2022). Emotion regulation: Current status and future prospects [Regulación emocional: estado actual y perspectivas futuras]. *Psychological Inquiry, 33*(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2021.2011982>

- Jones, S. M., Bailey, R., Brush, K., & Nelson, B. (2021). *Introduction to social and emotional learning research and practice* [Introducción a la investigación y práctica del aprendizaje socioemocional]. Harvard Graduate School of Education.
- Mahoney, JL, Durlak, JA y Weissberg, RP (2021). Actualización sobre investigaciones en resultados del aprendizaje socioemocional. *Phi Delta Kappan*, 102 (4), 18-23. <https://doi.org/10.1177/0031721721998148>
- OCDE. (2021). *Más allá del aprendizaje académico: primeros resultados de la encuesta sobre habilidades sociales y emocionales*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/92a11084-en>
- Schonert-Reichl, K. A. (2021). Social and emotional learning and teachers [Aprendizaje socioemocional y docentes]. *The Future of Children*, 31(1), 13–26. <https://doi.org/10.1353/foc.2021.0007>
- Schonert-Reichl, K. A. (2022). Social and emotional learning: Recent research and practical strategies for promoting children’s well-being [Aprendizaje socioemocional: investigaciones recientes y estrategias prácticas]. *Educational Psychologist*, 57(3), 153–169. <https://doi.org/10.1080/00461520.2022.2037630>
- Taylor, RD, Oberle, E., Durlak, JA y Weissberg, RP (2020). Promoción del desarrollo positivo de los jóvenes mediante intervenciones de aprendizaje socioemocional en la escuela: Un metaanálisis [Promoción del desarrollo positivo mediante intervenciones de aprendizaje socioemocional]. *Desarrollo Infantil*, 91 (6), e1083–e1103. <https://doi.org/10.1111/cdev.13307>
- UNESCO. (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. UNESCO Publishing.
- Zins, J. E., & Elias, M. J. (2020). Social and emotional learning: Promoting the development of all students [Aprendizaje socioemocional: promoviendo el desarrollo de todos los estudiantes]. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 30(3), 237–247. <https://doi.org/10.1080/10474412.2020.1720137>